

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y/O DISCAPACIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL

INFORME DE POLÍTICAS

Contexto político

Los datos internacionales revelan que las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales (NEE) siguen estando excluidas de manera desproporcionada del mercado laboral. La Estrategia «Educación y Formación 2020» (ET 2020) del Consejo de la Unión Europea invita a los países europeos a realizar reformas políticas para mejorar los resultados educativos, poniendo especial énfasis en la formación profesional (FP) a fin de aumentar la tasa de empleo de los recién graduados y mejorar las tasas de terminación de los estudios en la educación secundaria superior.

La FP debe:

- ser equitativa y eficiente;
- dirigirse a todos los sectores de la población; y
- ser de alta calidad, especialmente en lo que respecta a la promoción de la inclusión social.

Los países miembros de la Agencia Europea para las necesidades educativas especiales y la inclusión educativa ha identificado la FP como un asunto clave a escala europea. Esto es conforme con la Estrategia de Lisboa, aprobada en 2000 por los Ministros de Educación de la Unión Europea, así como con la Estrategia «Educación y Formación 2020».

Entre 2010 y 2012, la Agencia analizó las políticas y las prácticas en materia de FP de 26 países desde el punto de vista de los alumnos con necesidades educativas especiales y/o discapacidad. El proyecto centró su atención en «qué funciona» en la formación profesional para los alumnos con necesidades educativas especiales y/o discapacidad, «por qué funciona» y «cómo funciona».

Conclusiones del proyecto

A continuación se detallan las principales conclusiones del análisis realizado por la Agencia:

- El proyecto ha identificado numerosos factores de éxito – «qué funciona» – en la FP para los alumnos con necesidades educativas especiales y/o discapacidad.
- Un análisis posterior ha revelado un gran nivel de coherencia entre los países, y ha detectado que a menudo los mismos factores de éxito aparecen de forma conjunta en buenos ejemplos de prácticas. Las combinaciones identificadas muestran «por qué funcionan», mientras que las repercusiones mutuas de los factores de éxito ayudan a explicar «cómo funcionan».
- Los factores de éxito se agrupan en los llamados cuatro «modelos de prácticas de éxito». Estos modelos están estrechamente relacionados y se apoyan mutuamente, por lo que cualquier intento de mejorar el rendimiento del sistema de FP debe prestar la misma atención a los cuatro modelos a la vez.
- Las prácticas que son buenas y eficaces para alumnos con necesidades educativas especiales y/o discapacidad en el ámbito de la formación profesional y la transición hacia el empleo, son también buenas prácticas para TODOS los alumnos.
- Las mejoras en la FP son posibles y suceden en la práctica. Esto se pone de manifiesto en el análisis del proyecto, sobre la base de 28 ejemplos correspondientes a 26 países que representan el espectro completo de los enfoques en materia de FP en Europa.
- Las prácticas de éxito exigen la participación de todas las partes interesadas en el ámbito de la FP.

Recomendaciones

Sobre la base de este análisis, la Agencia formuló recomendaciones relacionadas con los cuatro «modelos de prácticas de éxito» que podrían probablemente mejorar la eficacia del sistema de FP y la transición al empleo de los alumnos con necesidades educativas especiales y/o discapacidad.

Estos modelos se centran en las perspectivas y las funciones de las principales partes interesadas en el ámbito de FP – concretamente, los directores/gestores de las organizaciones de FP («*Modelo de gestión*»); los profesores/formadores/personal de apoyo («*Modelo de formación profesional*»); los alumnos («*Modelo de*

los alumnos»); y los empresarios actuales y futuros/representantes del mercado laboral («Modelo de mercado laboral»).

Las recomendaciones en materia de política general que se desprenden del análisis son las siguientes:

- *Los cuatro modelos coinciden y se apoyan mutuamente. Por tanto, la política debe prestar igual atención a los cuatro modelos a la vez con objeto de obtener mejoras en los sistemas de FP.*
- *Todos los factores de éxito guardan una estrecha relación entre sí y no pueden considerarse de forma aislada, ya que esto podría provocar efectos secundarios no deseados. A fin de detectar cualquier posible cambio, tanto deseado como no deseado, la política debe establecer y realizar un seguimiento permanente de los indicadores adecuados a través del sistema de FP.*

Recomendaciones políticas específicas

Las recomendaciones del proyecto se dirigen a un gran número de países, es decir, que no se centran en la situación individual en materia de FP de ningún país en particular. Las siguientes recomendaciones políticas específicas para la FP, estructuradas en torno a los cuatro modelos identificados, son aplicables a muchos de los países participantes. Sin embargo, es necesario obtener resultados en una fase posterior del proyecto con respecto a las recomendaciones que son específicas de los requisitos concretos en materia de FP de los países.

Modelo de gestión

Los responsables políticos deben:

- Establecer un marco jurídico y un acuerdo entre todos los servicios implicados: educación, empleo y autoridades locales. De este modo las escuelas pueden crear estructuras de asociaciones y redes de trabajo con las empresas locales en lo referente a la formación práctica y/o el empleo tras la graduación.
- Promover un cuadro directivo escolar eficaz garantizando que las escuelas reciban el apoyo adecuado para desarrollar una política inclusiva, donde las diferencias entre los alumnos sean consideradas una parte «normal» de la cultura educativa.
- Permitir a las escuelas aplicar un enfoque de trabajo en equipo, incluido el establecimiento de equipos multidisciplinares con funciones claras.

- Poner en práctica periodos de formación claros y coherentes para que el personal escolar adquiera los conocimientos técnicos necesarios para cooperar con servicios de apoyo internos y externos.

Modelo de formación profesional

Los responsables políticos deben:

- Promover y garantizar un enfoque donde los métodos pedagógicos, los materiales, los métodos de evaluación y los objetivos se ajusten a las necesidades individuales.
- Posibilitar a las escuelas el garantizar los enfoques centrados en el alumno con respecto a la planificación, el establecimiento de objetivos y el diseño de currículos que se utilizarán en el proceso de aprendizaje.
- Crear un marco que permita a las escuelas establecer procesos de aprendizaje individuales usando enfoques flexibles, que posibiliten la creación y aplicación de planes individuales en materia de aprendizaje, educación, formación y transición.
- Poner en práctica sistemas de seguimiento que examinen la eficacia de las medidas que se han aplicado en las escuelas. De este modo se ayudará a las escuelas a centrar su atención en la creación y aplicación de medidas educativas eficaces dirigidas a evitar o reducir el abandono escolar y a encontrar nuevas alternativas educativas para los alumnos que abandonan los estudios.
- Garantizar que todos los programas y cursos de FP se sometan a revisión permanente con objeto de ajustar las habilidades de los alumnos a las habilidades que exige el mercado laboral.

Modelo de los alumnos

Los responsables políticos deben:

- Apoyar y supervisar las políticas educativas a fin de garantizar que las escuelas centren su atención en las capacidades de los alumnos.
- Brindar al personal oportunidades de formación inicial y permanente para permitir que los profesores sitúen las capacidades de los alumnos como eje central de los enfoques educativos y vean oportunidades en lugar de desafíos. Los profesores deben hacer sentirse a los alumnos más seguros y confiados.

Garantizar que las escuelas respeten los deseos y las expectativas de los alumnos en todas las fases del proceso de transición.

Modelo de mercado laboral

Los responsables políticos deben:

- Poner en práctica claras medidas respecto a las políticas para que las escuelas puedan establecer y mantener conexiones duraderas con las empresas locales.
- Garantizar que los alumnos y las empresas reciban el apoyo adecuado a fin de respaldar la fase de transición de la educación y formación al empleo. Asimismo, con objeto de mantener la transición a un mercado laboral abierto, el personal competente debe proporcionar actividades de seguimiento específicas tanto tiempo como sea necesario para satisfacer las necesidades de los jóvenes graduados y las empresas.

Hay más información disponible, incluido el documento de orientación «20 factores clave para una formación profesional de éxito», en el área web del proyecto de FP: <http://www.european-agency.org/agency-projects/vocational-education-and-training>

ES

<http://www.european-agency.org/disclaimer>